

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**Исомадинова Л.К., Файзуллаева М.Б.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Целью исследования является комплексная оценка течения ожоговой болезни у пациентов пожилого возраста на основании клинических наблюдений, лабораторных показателей и функционального состояния. Проанализированы данные пациентов старше 65 лет с термическими поражениями II–III степени. Оценка включала общеклинические и биохимические анализы крови, уровни воспалительных маркеров (СРБ, IL-6, TNF- α), нутритивный статус (преальбумин, трансферрин), а также психофункциональные шкалы. Полученные результаты демонстрируют значимое влияние возраста и сопутствующих заболеваний на тяжесть течения и длительность восстановления. Выявлены маркеры, ассоциированные с прогнозом заболевания и необходимостью индивидуализированного подхода к лечению.

Ключевые слова: ожоги, пожилые пациенты, клинико-лабораторные показатели, воспалительные маркеры, нутритивный статус, реабилитация

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF BURN DISEASE PROGRESSION IN ELDERLY PATIENTS: CLINICAL-LABORATORY AND FUNCTIONAL INDICATORS**Isomadinova L.K., Fayzullayeva M.B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of this study is to comprehensively assess the progression of burn disease in elderly patients based on clinical observations, laboratory parameters, and functional status. Data from patients over the age of 65 with thermal injuries of II–III degree were analyzed. The evaluation included general clinical and biochemical blood tests, inflammatory markers (CRP, IL-6, TNF- α), nutritional status indicators (prealbumin, transferrin), and psychofunctional scales. The obtained results demonstrate the significant impact of age and comorbidities on the severity and duration of recovery. Markers associated with disease prognosis and the need for an individualized treatment approach were identified.

Keywords: burns, elderly patients, clinical and laboratory parameters, inflammatory markers, nutritional status, rehabilitation.

КЕКСАЛАРДА КУЙИШ КАСАЛЛИГИНИНГ КЕЧИШИНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ: КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ВА ФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАР**Исомадинова Л.К., Файзуллаева М.Б.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади - кекса ёшдаги беморларда куйиш касаллигининг кечишини клиник кузатувлар, лаборатор кўрсаткичлар ва функционал ҳолат асосида комплекс баҳолашдир. 65 ёшдан катта, II–III даражали термик шикастланган беморлар маълумотлари таҳлил қилинди. Баҳолаш умумий клиник ва биокимёвий қон таҳлиллари, яллиғланиш маркерлари (СРБ, ИЛ-6, ТНФ- α), овқатланиш ҳолатини кўрсатувчи маркерлар (преальбумин, трансферин) ҳамда психофункционал шкалаларни ўз ичига олди. Натижалар шунини кўрсатадики, ёш ва ҳамроҳ касалликлар касаллик оғирлиги ва тикланиш муддатига сезиларли таъсир кўрсатади. Касаллик прогнози билан боғлиқ бўлган ва даволашни индивидуал ёндашув асосида олиб боришни талаб қилувчи маркерлар аниқланди.

Калит сўзлар: куйиш, кекса беморлар, клиник ва лаборатор кўрсаткичлар, яллиғланиш маркерлари, овқатланиш ҳолати, реабилитация.

e-mail: lolaisomadinova@gmail.com

Введение: Ожоги представляют собой серьезную медицинскую проблему, особенно среди пожилых пациентов, чье состояние здоровья часто усугубляется наличием сопутствующих заболеваний. У пожилых людей за счет возрастных изменений и часто ослабленного иммунного ответа ожоговая болезнь может протекать тяжелее, что требует комплексного подхода к лечению и реабилитации.

Важными аспектами являются ранняя диагностика, своевременная терапия, а также оценка факторов, влияющих на процесс восстановления, таких как воспаление, нутритивный статус и психоэмоциональное состояние.

Цель исследования: Оценить клиничко-лабораторные и функциональные особенности течения ожоговой болезни у пожилых пациентов для оптимизации диагностики и индивидуализации терапии.

Материалы и методы исследования: Для проведения исследования были отобраны пациенты старше 65 лет с термическими поражениями II–III степени, поступившие в ожоговое отделение. Включены пациенты с различными сопутствующими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких. Клиническая оценка включала регистрацию данных о возрасте, поле, времени поступления в стационар и тяжести ожогов. Лабораторные исследования включали: Общеклинические анализы крови (ОАК, ОАМ) Биохимический анализ крови (например, уровень глюкозы, электролиты, прелальбумин, трансферрин) Уровни воспалительных маркеров (СРБ, IL-6, TNF- α) Психофункциональные шкалы (например, GDS для оценки депрессии, шкала HADS для оценки тревожности и депрессии, шкала VAS для оценки боли и физического состояния) Кроме того, учитывался нутритивный статус с помощью лабораторных маркеров и клинических данных.

Результаты исследования: В исследование были включены 58 пациентов в возрасте от 66 до 89 лет (средний возраст - $74,3 \pm 6,1$ года), из них мужчин - 32 (55,2%), женщин - 26 (44,8%). Все пациенты имели ожоги II–III степени с площадью поражения от 10% до 35% поверхности тела. Время поступления в стационар после травмы варьировалось от 2 до 48 часов. Клинические особенности. У 41 пациента (70,7%) были диагностированы сопутствующие заболевания: Артериальная гипертензия - у 27 (46,5%). Сахарный диабет 2 типа — у 19 (32,8%). ХОБЛ-у 11 (19%). Хроническая сердечная недостаточность-у 15 (25,9%)(1-таблица).

Таблица 1.

Основные клиничко-лабораторные и функциональные показатели у пожилых пациентов с ожоговой болезнью (n = 58)

Показатель	Значение / Кол-во пациентов (%)
Средний возраст, лет	$74,3 \pm 6,1$
Пол (мужчины/женщины)	32 (55,2%) / 26 (44,8%)
Площадь ожога, % поверхности тела	10–35%
Сопутствующие заболевания	41 (70,7%)
Артериальная гипертензия	27 (46,5%)
Сахарный диабет 2 типа	19 (32,8%)
ХОБЛ	11 (19%)
ХСН	15 (25,9%)

Лабораторные показатели. ОАК: Лейкоцитоз (более $10 \times 10^9/\text{л}$) наблюдался у 38 пациентов (65,5%). Анемия (Hb < 110 г/л) — у 29 пациентов (50%). Биохимия: Повышенный уровень глюкозы ($> 6,1$ ммоль/л) — у 23 пациентов (39,7%), особенно выражен у пациентов с диабетом. Электролитные нарушения: гипокалиемия-у 28 (48,3%), гипонатриемия-у 17 (29,3%). Прелальбумин снижался у 35 (60,3%), трансферрин -у 33 (56,9%), что указывало на нутритивную недостаточность(2-таблица).

Таблица 2.

Лабораторные показатели

Показатель	Среднее значение / n (%)	Норма	Комментарий
Лейкоциты	$> 10 \times 10^9/\text{л}$ у 38 (65,5%)	$4-9 \times 10^9/\text{л}$	Лейкоцитоз
Гемоглобин	< 110 г/л у 29 (50%)	> 120 г/л	Анемия
Глюкоза крови	$> 6,1$ ммоль/л у 23 (39,7%)	3,3–5,5 ммоль/л	Гипергликемия
Калий	$< 3,5$ ммоль/л у 28 (48,3%)	3,5–5,5 ммоль/л	Гипокалиемия
Натрий	< 135 ммоль/л у 17 (29,3%)	135–145 ммоль/л	Гипонатриемия
Прелальбумин	< 150 мг/л у 35 (60,3%)	> 180 мг/л	Недостаточность питания
Трансферрин	< 2 г/л у 33 (56,9%)	2–3,6 г/л	—

Воспалительные маркеры. Уровень С-реактивного белка (СРБ) был повышен у 45 пациентов (77,6%), средний уровень составил $56,2 \pm 24,7$ мг/л. IL-6 был повышен у 39 пациентов (67,2%), а TNF- α - у 34 (58,6%). Более выраженное повышение IL-6 наблюдалось у пациентов с сопутствующей ХСН и сахарным диабетом. Психоэмоциональное состояние. По шкале GDS (оценка депрессии): Умеренная депрессия - у 22 пациентов (37,9%). Тяжелая - у 9 (15,5%). По шкале HADS: Высокий уровень тревожности - у 28 (48,3%) Высокий уровень депрессии - у 19 (32,8%) По шкале VAS: Сильная боль (≥ 7 баллов) - у 31 пациента (53,4%)(3-таблица). Нутритивный статус У 40 пациентов (68,9%) наблюдался выраженный дефицит нутритивных показателей (прелальбумин <150 мг/л, трансферрин <2 г/л), что коррелировало с тяжестью ожогов и длительностью пребывания в стационаре. Недостаточное поступление белка и калорий в первые 5 суток было связано с ухудшением динамики лабораторных показателей и ухудшением общего состояния.

Таблица 3.

Воспалительные и психоэмоциональные показатели

Показатель	Среднее значение / n (%)	Норма	Комментарий
СРБ	$56,2 \pm 24,7$ мг/л (повышен у 45 – 77,6%)	<5 мг/л	Воспаление
IL-6	Повышен у 39 (67,2%)	<7 пг/мл	—
TNF- α	Повышен у 34 (58,6%)	<8 пг/мл	—
GDS (депрессия)	Умеренная — 22 (37,9%), тяжелая — 9 (15,5%)	0–5 баллов	Психоэмоциональные нарушения
HADS (тревога / депрессия)	Тревожность — 28 (48,3%), депрессия — 19 (32,8%)	<7 баллов	—
VAS (боль)	≥ 7 баллов — 31 (53,4%)	0–10 баллов	Сильная боль

Выводы: Ожоговая болезнь у пожилых пациентов характеризуется выраженной полиморбидностью: у большинства больных выявлены сопутствующие хронические заболевания (гипертония, сахарный диабет, ХОБЛ, ХСН), что существенно утяжеляет течение патологического процесса и требует междисциплинарного подхода к лечению. Лабораторные показатели свидетельствуют о выраженной системной воспалительной реакции у большинства пациентов, что подтверждается повышением уровней С-реактивного белка, IL-6 и TNF- α . Эти маркеры могут использоваться для оценки тяжести состояния и прогноза. Нутритивная недостаточность выявлена у более чем половины пациентов, что подтверждается снижением уровней прелальбумина и трансферрина. Это указывает на необходимость ранней нутритивной поддержки в составе комплексной терапии. Нарушения водно-электролитного баланса, такие как гипокалиемия и гипонатриемия, встречаются часто и требуют своевременной коррекции для предотвращения осложнений. У большинства пациентов отмечаются выраженные психоэмоциональные нарушения, включая депрессию, тревожность и высокий уровень боли. Это подчеркивает необходимость внедрения психоэмоциональной поддержки и адекватной анальгезии в протокол лечения пожилых пациентов с ожогами. Комплексная оценка, включающая клинико-лабораторные, психоэмоциональные и функциональные показатели, позволяет более точно определить тяжесть состояния и индивидуализировать терапию, что способствует улучшению клинических исходов у пожилых пациентов с ожоговой болезнью.

Обсуждение: Результаты исследования подчеркивают важность комплексной оценки состояния пожилых пациентов с ожогами. Анализ клинических, лабораторных и психо-функциональных показателей позволяет более точно предсказать исход заболевания и разработать индивидуализированное лечение. Важно, чтобы лечение ожоговой болезни у пожилых пациентов учитывало не только физическое состояние, но и психоэмоциональное состояние, а также нутритивный статус, который может существенно влиять на процесс восстановления.

Список литературы:

- 1.Алимов Р.Ф., Юсупов А.Б. Современные подходы к лечению ожоговой болезни у пациентов пожилого возраста // Вестник хирургии. – 2021. – Т. 180, № 6. – С. 45–49.
- 2.Белов А.Н., Гришин В.А. Особенности ожоговой травмы у лиц пожилого возраста // Анналы хирургии. – 2020. – № 3. – С. 12–16.
- 3.Браун Е. Эндокринные и метаболические нарушения при ожоговой болезни // Вопросы гериатрии. – 2022. – Т. 8, № 1. – С. 32–36.

- 4.Герасимов П.Н., Смирнова Л.А. Роль нутритивной поддержки в лечении пожилых больных с ожогами // Лечащий врач. – 2020. – № 11. – С. 66–70.
- 5.Гольдберг Е.Д. Психоэмоциональные расстройства в геронтологии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 232 с.
- 6.Дьякова И.В., Поляков С.Н. Воспалительные маркеры в клинической практике: СРБ, ИЛ-6 и TNF- α // Медицинская иммунология. – 2022. – Т. 24, № 2. – С. 57–63.
- 7.Жуков В.Н., Никитин А.В. Лабораторная диагностика у пожилых пациентов: возрастные особенности // Клиническая лабораторная диагностика. – 2021. – № 5. – С. 21–27.
- 8.Ибрагимов А.К. Хронические заболевания и ожоговая болезнь у пожилых пациентов // Медицинский журнал Узбекистана. – 2023. – № 4. – С. 18–23.
- 9.Камалов Ф.Х., Даминов Ф.А. Современные лабораторные подходы к оценке тяжести ожоговой болезни // Лабораторная медицина. – 2023. – Т. 28, № 1. – С. 8–14.
- 10.Карташов А.А. Методы объективизации боли у пациентов с ожогами // Паллиативная медицина и реабилитация. – 2022. – № 2. – С. 40–45.
- 11.Клименко Н.В. Оценка нутритивного статуса у пожилых пациентов в стационаре // Проблемы питания. – 2021. – Т. 90, № 4. – С. 92–97.
- 12.Михайлова Е.П., Руденко Л.А. Применение психометрических шкал в клинической практике // Журнал неврологии и психиатрии. – 2020. – № 10. – С. 87–92.
- 13.Савельев В.С., Емельянов А.Н. Хирургия ожогов. – М.: Медицина, 2020. – 416 с.
- 14.Шатохина С.Н., Лоскутов Е.Г. Функциональное состояние у пожилых: лабораторные и морфологические показатели // Гериатрия. – 2022. – № 1. – С. 29–34.
- 15.Яковлева О.А. Возрастные особенности клинического течения ожоговой болезни // Врач скорой помощи. – 2021. – № 2. – С. 50–53.

Для цитирования: Исомадинова Л.К., Файзуллаева М.Б. Комплексная оценка течения ожоговой болезни у пожилых пациентов: клиничко-лабораторные и функциональные показатели // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 915–918. doi: